

САРЫГУЛ БАХАДЫРОВАНЫҢ «ҚАРАҚАЛПАҚ ҚАНДАЙ ХАЛЫҚ» КИТАБЫНДА «ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ОЙЫНЛАРЫ» ХАҚЫНДА

Календерова Аксунгул Мамутовна

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты Нөкис*

Аннотация: В статье рассматривается глава «каракалпакские национальные игры» в монографии «Каракалпаки какой народ» С.Бахадыровой. В этой главе автор книги, с научной точки зрения предоставляет читателям детальные информации об национальных играх каракалпаков. Которые в настоящее время считаются утерянными в быту каракалпаков: «Айкулаш», «Тогыз кумалак», «Аксуек», но они имеют особого внимания и значения в зарубежных странах. Автор статьи раскрывает значение национальных игр в воспитании подрастающего поколения каракалпаков. Именно в этих играх отражается история, древняя культура каракалпакского народа.

Annotation: The article discusses the chapter "Karakalpak national games" in the monograph "What kind of people are Karakalpaks" by S.Bahadyrova. In this chapter, the author of the book, from a scientific point of view, provides readers with detailed information about the national games of the Karakalpaks. Which are currently considered lost in the life of the Karakalpaks: "Aikulash", "Togyz kumalak", "Aksuek", but they have special attention and importance in foreign countries. The author of the article reveals the importance of national games in the education of the younger generation of Karakalpaks. It is in these games that the history and ancient culture of the Karakalpak people are reflected.

С.Бахадырованың жаңадан баспада жарк көрген китапларының бири «Қарақалпақ қандай халық» (Ташкент 2017). Бул китапта фольклорист хәм жазыўшы илимпаз С.Бахадырованың көп жыллық илимий мақалалары менен повестьлери қамтылған. Китап өз аты менен қарақалпақ халқының тарийхы, фольклоры, салт-дәстүри, этнографиясы, жыраўлары хәққында жақсы мағлыўматлар менен сөз етиледі. Биз усы китаптың «қарақалпақ халық ойынлары» бөлиминде айрықша тоқтап өтпекшимиз. Автор, бул бөлиминде қарақалпақ халқының жаслары хәзирги күнде хәм бурынғы заманда бос ўақытларын калай өткергенлиги хәққында сөз етеди. Яғный, ўақыт өзгерий менен салт-дәстүрде өзгерип турады, деген пикирлер менен сөз баслайды. Актуаллы сораўларды қойып, мәселелерди көтерип, өзи сол сораўларға ашық-айдын жуўабында айтып өтеди. Китаптың хәр бир бөлиминде қарақалпақ тийкарында халық, миллийлигин сақлап, ески халықлардың бири екенин деталлар менен ашып береді. С.Бахадырова бул бөлимдеқарақалпақ халық

ойынларын еки түрге болады: тиккелей физикалық күшти сынау үшін хәм ақыл-ойдың дәрежесин сынау үшін өткізген ойындар деп [Бахадырова С., 2017. – 129-130 б]. Усы жерде: физикалық күш жарысына салыстырғанда, ақыл-ойдың жарысына қурылған ойындары күшли болғанлығын айтып өтеди. Ойындардың бири – айтыс. Буны ойын деуге бола ма? деп сорауды қояды. Автор айтыстың сөзлердің жарысы, ол фольклордың бир жанры, жоғалып баратырған жарыс ойының түри екенлигин айтып өтеди. Интеллектуал ақыл-ой жарысына қурылған, талант, зийреклик, сөз жүйреклиги жарысы хәм автор сол жағынан интеллектуал ойыны деп атайды.

Қарақалпақларда бул ойын өзиниң профессионал атқарыушыларына ийе болған [Бахадырова С., 2017]. Сөз етилип атырған ойын қарақалпақларда қыз-жигит айтыс-жууаплары бар. Автор усы жерде ойынның процесинде қарақалпақ қызларының ийбеси, сабырлығы, шыдамлылығы, гештек тамам боламанға шекем қызлар минин бузбай өзлерин тутыуы, булардың барлығы қарақалпақ миллетиниң өзгешелиги, ойын процесинде жасларды излениуге мәжбүлейди хәм тарбиялайды деп есаплайды. Бул бөлимде қарақалпақ халқының ең ески балалар ойындарынан «Айқулаш», «Тоғыз кумалақ», «Ақ сүйек» ойындары сөз етиледі.

Ақ сүйек ойыны жоғалған ойындар қатарына киреди. Бул ойын тарийхтан белгили түркий тиллес халықлардың көбисинде бар ойын. Изертлеуши илимпаз бул ойынды Тува халқы жаслары пайдаланбауы үшін 1929-жылы Тува халық революциялық партиясы жаслар шөлкеми қарар шығарып ойынды ойнауды қадаған еттиреді. Лекин Тува интеллигенциясы өз халқының мүлки болған, бул ойынды көрген, билген адамлардан жазып алып китап етип шығарады (Монгуш Кенин-Лопсан, Ойтулааш, Қызыл, 2004) [Бахадырова С., 2017. 132 б].

Автор Тува Ойтулаашы менен қарақалпақ Айқулашы ортасында айырмашылық жоқ екенин айтып өтеди хәм екеуи де бирдей, кеште жаслар айдың жақтысында ауылдың сырт петине шығып ойнайтуғын ойын. Бул ойын жасларды бир-бири менен бириктиреді, таныстырады, өнерлерин көрсетеди, пикирлеседи. Бул ойынға тек қыз-жигитлер катнаспайды жеңге, үйленген жигитлерде қатнасады, қосық айтысады ақ сүйек ойындарын ойнайды [Бахадырова С., 2017].

Соның менен бир қатарда, илимпаз умытылып кеткен ойындардың ишинен «Тоғыз кумалақ» ойынын тәрәппеп тоқтап өтеди. Тоғыз кумалақ түркий тиллес халықларда бар болып, шаруашылық пенен шуғылланатуғын қазақ, хакас, ноғайларда болған. Илимпаз бул ойын хаққында жақсы мағлыұматларды береді. Бизлерде умытылып кеткен ойындар шет мәмлекетлерде көбирек пайдаланылады, Американың Аляска университетинде тоғыз кумалақ ойыны үйрениледи, ал Лондонда болса хәр жылы жарыс откериледи екен, Лондон

қаласында халық ойындарының музейінде тоғыз кумалақ ойыны бар. Автор көп мағлұматтарды айтып ойынға талқылама береді. Ойын қалай ойналады? «Тоғыз», «тоқсан» саны қарақалпақ халқында ең кийелі болып есапланады. Автор көплеген мысалдар келтіреді: «Тоғыз тоңқылдақ бір шеңкілдек», «тоқсан ойдың торабы», «тоғыз дегенде не жаман, төресін бузған бий жаман». Бұл ойынның тәртібінде шаруашылықтың нызамы, шаруа менен шұғылланатуғын түркі тилес халықтарының малды көбейту тәжірибесі пайдаланылады. Кітапта ойын қағыйдалары майда деталларына шекем айтылған.

Соның менен бір қатар, ата-бабаларымыздың ең ескі ойындарының бири «Ақ сүйек». Бұл ойын, илимпаздың айтыуы бойынша ең ескі ойындарының бири, пүткүл дүнья халықтарына, әсіресе, Шығыс халықтарында барлығында бар ойын түри. Ойында малдың жилик сүйегі пайдаланылады, жигит хәм қызлар еки топарға бөлинеди, ойынды ауыл сыртында кеште ойнайды. Ойын басы: хәр топар өзлерине «хан» сайлайды. Қайсы топар биринши баслайтуғының қолларына кумалақ жасырады ким тапса сол топар ойынды баслайды [Бахадырова С., 2017. – 135 б]. Ойында шәртлери болады қайсы топар уттырса солар дастурқан жайып шай береді.

Қысқаша жууақлап айтқанда, С.Бахадырованың мийнетлери бийбаха, себеби, қарақалпақ илимине өзиниң ең жақсы өмириниң өткерген жылларын усы қарақалпақ фольклоры хәм әдебиятына бағышлады. Қолымыздағы көлемли кітап қарақалпақ халқының келип шығыу тарийхы, мәдениаты, милийлиги, өзгешелигиге, халықтың бийбаха байлығын хәр тәреплеме сыннан өткерген. Бұл кітапты оқыған инсанда қарақалпақлар хаққындай хеш қандай сораулар пайда болмаса керек. Себеби, хәр бөлимінде қарақалпақ қандай халық екенлиги бойынша кітаптың атындағы сорауларға жууақлары менен айтып өтеди. Булар қандай сораулар: қарақалпақтың байлығы барма, қарақалпақлар қай жерде хәм қашан пайда болған, қарақалпақ ана хәм хаял-қызлары қандай, қарақалпақлар ушын ең қәдирли нәрсе не, бир ер адамның өзінде қанша өнер бар, қарақалпақ халық ойындары бар ма? Бұл сорауларға жууақты усы кітаптан аламыз. Жоқарыда келтирилген қарақалпақ ойындарында халық педагогикасы, эстетикасы, мәдениаты, тарийхы, қарақалпақ халқынын характери, типі, салт-дәстүри барлығы сәулеленеди. Қыз-жигитлер айтысында, жигитлер қызларды сынайды, ал қызлар болса жигитлерди сынап өзлери менен жеңгелерин ертип келип жеңгелеринен үйренген.

Изертлеуши миллий балалар ойындардың халық тарийхий дәстанларында, хинд «Махабхарата» эпосларында усы ойындар сәулеленеди. Демек, халық ойындары шығыс халықлар турмысында әхмийетли болып есапланған. Биз ойлаймыз, усундай кітаптар қандай халыққа тийисли болмасын, халық

мийрасы болып, олар бир неше тиллерге (рус, англис тиллерине) аударылыўы керек.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. – Ташкент: Навруз, 2017. – 255 б.
2. Календерова А. Ҳәзирги дәўир қарақалпақ балалар фольклоры: жанр эволюциясы. – Нөкис, 2024. – 130 б.